

**KIMYO TA'LIMIDA NATRIY VA UNING BIRIKMALARINI
O'QITISHDA PINBORD USULINING METODIK IMKONIYATLARI****Iskandarov Aybek Yuldashevich***O'zbekiston milliy pedagogika universiteti "Kimyo va uni o'qitish metodikasi" kafedrasini mudiri, p.f.f.d., PhD., dotsent***Axmedova Nargiza Rustamovna***xususiy tadbirkor*

Annotatsiya. Ushbu maqolada natriy va uning birikmalarini o'qitishda mahalliy materiallardan foydalanish hamda pinbord usulini joriy etishning samaradorligi yoritilgan. Mahalliy materiallarga asoslangan yondashuv o'quvchilarda mavzuni hayotiy misollar bilan bog'lash imkonini beradi. Pinbord usuli esa dars jarayonini interaktiv, samarali va ko'rgazmali tashkil qilishga xizmat qiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ushbu yondashuv o'quvchilarning mustaqil fikrlash, tahlil qilish va xulosa chiqarish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Kalit so'zlar: natriy, natriy birikmalari, mahalliy materiallar, pinbord usuli, kimyo ta'limi, samaradorlik.

Аннотация. В данной статье рассмотрена эффективность использования местных материалов и внедрения метода пинборд при обучении теме «Натрий и его соединения». Применение местных материалов позволяет учащимся связывать теоретические знания с примерами из повседневной жизни. Метод пинборд способствует организации интерактивного и наглядного учебного процесса. Результаты исследования показывают, что такой подход развивает у учащихся навыки самостоятельного мышления, анализа и формулирования выводов.

Ключевые слова: натрий, соединения натрия, местные материалы, метод пинборд, обучение химии, эффективность.

Annotation. This article explores the effectiveness of using local materials and applying the pinboard method in teaching the topic "Sodium and its compounds". The use of local materials helps students relate theoretical knowledge to real-life examples. The pinboard method, in turn, contributes to creating an interactive and visual learning environment. The findings show that this approach enhances students' skills in independent thinking, analysis, and drawing conclusions.

Keywords: sodium, sodium compounds, local materials, pinboard method, chemistry education, effectiveness.

Kirish. Kimyo fani o'quvchilarda nazariy bilimlarni amaliy hayot bilan bog'lash, tabiiy va kimyoviy jarayonlarni tushuntirish hamda ulardan oqilona foydalanishni o'rgatishda muhim o'rin tutadi. Ayniqsa, natriy va uning birikmalari bo'yicha

bilimlarni chuqur o'zlashtirish kelgusida kimyo, biologiya va ekologiya fanlari o'rtasida uzviy bog'liqlikni ta'minlaydi. Ushbu jarayonda mahalliy materiallardan foydalanish va zamonaviy pedagogik texnologiyalardan biri bo'lgan pinbord usulini qo'llash dars samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Natriy – kimyoviy element bo'lib, D.I. Mendeleyevning davriy jadvalida I guruhda joylashgan. U yumshoq, oson kesiladigan, kumush rangli metall hisoblanadi. Natriyning muhim birikmalari qatoriga osh tuzi (NaCl), soda (Na_2CO_3), kalsiyli soda (NaHCO_3), kaustik soda (NaOH) va boshqalar kiradi. Ularning kundalik hayotdagi ahamiyati nihoyatda katta. Masalan, osh tuzi ovqatlanishda, soda tozalashda va kimyo sanoatida, kaustik soda esa sovun ishlab chiqarishda keng qo'llaniladi [1].

Mahalliy materiallardan foydalanish natriy va uning birikmalari mavzusini yanada qiziqarli va o'quvchilarga yaqinroq qiladi. Masalan:

Osh tuzi (NaCl) – O'zbekistonning ko'plab hududlarida tuz konlari mavjud.

Soda (Na_2CO_3) – xalq xo'jaligida keng qo'llaniladigan moddadir.

Sho'r tuproqlar – natriy tuzlari ko'p miqdorda uchraydigan tabiiy muhit sifatida misol keltiriladi.

Shunday qilib, o'quvchilar mavzuni o'z atrofidagi materiallar bilan bog'lab, osonroq anglaydilar.

Mahalliy materiallar asosida "Ishqoriy metallar" mavzusini o'qitish o'quvchilarda milliy istiqloq g'oyasi tarbiyasini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Chunki mustaqillik yillarida O'zbekiston bir nechta tosh tuzi konlari topildi. Aniqlangan beshta tosh tuzi konida bi necha milliard tonna xomashyo bor. Borsakelmas konining tuzlaridan Qo'ng'irota kalsiyli soda ishlab chiqarish zavodi ishga tushirildi.

Mavzuni o'qitishda ishqoriy metallarning respublikadagi tabiiy zahiralardan mahsulot ishlab chiqarishni bayon etish mavzu ta'limi bilan birga ta'limning tarbiyaviy tomonini ham boyitadi. Bundan tashqari, o'quvchilarda vatanparvarlik hissini uyg'otishda muhim omil bo'lib hisoblanadi. Ushbu mavzuni o'qitishda Navoiy elektrkimyo korxonasi osh tuzining suvdagi eritmasidan ko'p miqdorda o'yuvchi natriy, xlor vodorod, kir va ichimlik sodasi ishlab chiqarilishi bayon etiladi. Mahalliy mahsulotlar respublikadagi gidrometallurgiya, kimyo, oziq-ovqat, to'qimachilik sanoatlarning rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatganligi aytiladi.

Mavzuni o'qitishga innovatsion texnologiyaning "Pinbord" usulini joriy qilish ishlab chiqildi. Bu usulning ijobiy tomoni shundaki, u o'quvchilardan o'tilayotgan kimyo fan darslik va o'quv qo'llanmalari bilan mustaqil ishlash ko'nikma hamda malakalarini shakllantirishga katta yordam beradi [2]. Bu usulni amalga oshirish uchun amaliy yoki seminar mashg'ulotlaridagi 25-30 ta o'quvchidan iborat bo'lgan guruh uchta kichkina guruhga bo'linadi. Har bir guruhchaga uyga vazifa qilib natriyning o'rta, nordon tuzlarining nomlanishi, kimyoviy va struktura formulalarini bir xil o'lchovdagi kartochkalarga yozib kelish topshiriladi. Doskani uch qismga ajratib, birinchi ustunning yuqori tomoniga "Natriyning o'rta va nordon tuzlarining

nomi” deb yozib qo‘yiladi. Ikkinchi ustunning yuqori tomoniga “Kimyoviy formulalari”, uchinchi ustuniga esa “struktura formulalari” deb yozib qo‘yiladi.

Birinchi guruhchadagi o‘quvchilar navbatma-navbat yuqoridan pastga qarab tuzlarning nomlari yozilgan kartochkalarni yopishtirib chiqdilar. Ikkinchi guruhdagi o‘quvchilar tuzlarning nomlariga mos keladigan formulalarini yopishtiradilar. Uchinchi guruh o‘quvchilari formulalarga muvofiq keladigan ularning struktura formulalarini yopishtiradilar har bir guruhdagi o‘quvchilarning bilimlarini haqqoniy baholash uchun tuzlarning nomlarini yozgan guruh keyingi safar moddalarning formulalari yoki struktura formulalarini yozadi. Ball qo‘yish mezoni guruhining berilgan vazifani qisqa vaqtda bajarishi, formula va struktur formulalarni ularning nomlariga mos ravishda to‘g‘ri yopishtirishi va moddalarning struktura formulalarini to‘g‘ri yozganligi bilan belgilanadi [4].

Bu jarayonni bajarishda o‘quvchilarning qiziquvchanligi va faolligi keskin ortadi. “Pinbord” usulining afzalligi tomoni bilimni rivojlantiruvchi va o‘quvchini tarbiyalovchi xususiyatdir. Bu usul bilan o‘quvchilarning bilimlarini egallash mahorati, mantiqiy va tizimli fikr yuritish ko‘nikmasi shakllantiriladi va rivojlantiriladi.

Dars jarayonida kartochkalar stolga yana aralastirilib qo‘yiladi. Birinchi guruh o‘quvchisi kartochkadagi biror tuzning nomi yozilgan kartochkani yoipishtiradi, ikkinchi guruhdagi o‘quvchi uning formulasini topib yopishtiradi. Uchunchi guruhdagi o‘quvchi esa uning struktura formulasining yopishtiradi. Quyidagi jadvalda “Pinbord” usulini amalga oshirish namunasi keltirilgan [3].

Tuzlarning nomi Kimyoviy formulasi Struktura formulasi

Natriy gidrofosfat Na_2HPO_4

Natriy digidrofosfat NaH_2PO_4

Natriy fosfat Na_3PO_4

Kriolit Na_3AlF_6

Chili selitrasi NaNO_3

Natriy tetraborat $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$

Glauber tuzi $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$

Natriy digidroarsenat NaH_2AsO_4

Natriy ortosilikat Na_2SiO_4

Natriy metasilikat Na_2SiO_3

Keyingi vazifalarda dastlabki osonroq vazifani bajargan guruhchaga ikkinchi topshiriqda murakkabroq vazifani bajarish yuklatiladi. “Pinbord” usulini natriy atomi va uning oddiy moddalarning xossalari, olinish usullari bo‘yicha ham amalga oshirish mumkin. “Natriy va uning birikmalari” mavzusiga innavotsion texnologiyani “Pinbord” usulini tadbiq etib dars jarayonini olib borish 2-kurs Kimyo o‘qitish metodikasi ta’lim yo‘nalishlarida o‘qitiladigan “Anorganik kimyo”ning mazkur mavzusini o‘tish jarayonida ham sinovdan o‘tkazildi.

Pinbord – bu interaktiv o‘quv metodlaridan biri bo‘lib, taxta yoki maxsus stendga turli kartochkalar, rasmlar va sxemalarni ilish orqali bilimlarni tizimlashtirishga yordam beradi. Uning afzalliklari quyidagilardan iborat:

- mavzuni vizual tarzda tushuntirish imkoniyati;
- o‘quvchilarning mustaqil fikrlash va xulosa chiqarish ko‘nikmalarini rivojlantirish;
- guruhli ishlash, fikr almashish va muhokama olib borish imkoniyati.

O‘qituvchi dars jarayonida natriy va uning birikmalariga oid kartochkalarni tayyorlab, pinbordga joylashtiradi. Masalan:

- NaCl – osh tuzi – oziq-ovqatda
- Na₂CO₃ – soda – tozalash vositalarida
- NaOH – kaustik soda – sovun ishlab chiqarishda

O‘quvchilar ushbu kartochkalarni moslab joylashtirish orqali bilimlarni tizimlashtiradilar va xulosalar chiqaradilar.

Xulosa. Natriy va uning birikmalarini mahalliy materiallar asosida o‘qitish, pinbord usulidan foydalanish orqali dars samaradorligini oshirish mumkin. Bu usul o‘quvchilarda nafaqat nazariy bilim, balki amaliy ko‘nikmalarni ham shakllantiradi. O‘quvchilar kundalik hayotda uchraydigan natriy birikmalarining ahamiyatini chuqurroq anglaydilar va ularni oqilona ishlatishga odatlanadilar.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimov B., “Umumiy kimyo”, Toshkent, 2022y.
2. Raxmatullayev M., “Kimyo o‘qitish metodikasi”, Toshkent, 2021.
3. O‘zbekiston Respublikasi umumta’lim maktablari uchun kimyo darsliklari (9–10-sinflar).
4. Камолова, Н. И. (2020). МЕТОДЫ СОСТАВЛЕНИЯ И РЕШЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ С БИОХИМИЧЕСКИМ СОСТАВОМ. In *ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2020* (pp. 11-14).
5. Камолова, Н. И. (2020). СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ ШКОЛЬНОГО УЧИТЕЛЯ ХИМИИ. In *ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ* (pp. 43-47)..
6. Ibragimovna, K. N. (2019). CONCEPT OF IMPROVEMENT OF PROFESSIONAL METHODOLOGICAL PREPARATION OF FUTURE CHEMISTRY TEACHER IN THE PROCESS OF STUDYING THE BIOCHEMISTRY COURSE. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences* Vol, 7(12).
7. Iskandarov, A. Y., Shomurotova, S. X., & Kamolova, N. (2020). Forming a methodology for developing students' creativity using creative methods in teaching chemistry to future chemistry teachers. *International journal of discourse on innovation, integration and education*, 1(2), 1-5.